

BRENDINGDA JAMOATCHILIK BILAN ALOQALARNING O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003223>

Mamatova Mahfuza

O'zbekiston Jurnalistika va Ommaviy Kommunikatsiyalar Universiteti

Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar yo'nalishi

2-bosqich magistranti

Annotatsiya.

Jamoatchilik bilan aloqalar bugungi kunda barcha manfaatdor tomonlar uchun istalgan bir mahsulot yoki xizmat turning kuchi va qiymatini oshirishda foydalanishi mumkin bo'lgan eng samarali texnologiyalardan biri hisoblanadi. Korporativ brendning barcha elementlari, ohang va shaxsiyat, funksional va hissiy imtiyozlar, asosiy xabar va yakuniy maqsad, uning obro'sigacha barchasini ichki va tashqi auditoriyadan to'liq foydalanilgan holda samarador va ishonchli imij yaratish mumkin. Na chegirmalar, na sovrinli o'yinlar, na aksiyalar va hokazolarning hech biri brendning qiymatini, jozibadorligini oshirolmaydi. Faqatgina maqsadli auditoriya bilan ishlash, ular bilan ruhan va hissiy yaqinlikni o'rnatishga erishish orqali udaalash mumkin.

Аннотация.

Связи с общественностью сегодня являются одной из самых эффективных технологий, которые можно использовать для увеличения мощности и ценности любого продукта или услуги для всех заинтересованных сторон. Все элементы корпоративного бренда, от тона и индивидуальности до функциональных и эмоциональных преимуществ, основного сообщения и конечной цели, его репутации, могут быть использованы для создания эффективного и заслуживающего доверия имиджа у внутренней и внешней аудитории. Никакие скидки, призовые игры, акции и т.п. не могут повысить ценность и привлекательность бренда. Этого можно достичь, только работая с целевой аудиторией и достигая с ней духовной и эмоциональной близости.

Annotation.

Public relations is one of the most effective technologies today that can be used to increase the power and value of any product or service for all stakeholders. All elements of a corporate brand, from tone and personality to functional and emotional benefits, core message and end goal, its reputation, can be used to create an effective and credible image with internal and external audiences. No discounts, bonus games, promotions, etc. cannot increase the value and attractiveness of the brand. This can be achieved only by working with the target audience and achieving spiritual and emotional closeness with it.

Kalit soʻzlar.

branding, PR, imij, kommunikatsiya, menejment, marketing, ijtimoiy tarmoq.

“Jamoatchilik bilan aloqalar faqat sizning biznes mahsulotingizga eʼtibor qaratmaydi; u strategik xabarlarini shakllantirishda ham yordam beradi”²⁷. Jamoatchilik bilan aloqalarni yoʻlga qoʻyish deganda, odatda, tashkilotning obroʻsini va uning jamoatchilik bilan munosabatlarini yaratish va saqlashga qaratilgan muloqot jarayonini tushunish toʻgʻri boʻladi. Soʻnggi paytlarda jamoatchilik bilan aloqalar, reklama va marketing kommunikatsiyalari faoliyati oʻrtasidagi bir vaqtlar aniq boʻlgan chegaralarning xiralashgani yaqqol namoyon boʻlmoqda. Yaʼni, tijoratda ham jamoatchilik bilan aloqalarning roli kengayib boryapti. Ushbu aloqa faoliyatining yaqinlashishi “aksiyadorlar qiymatining yoʻqolishi va mijozlar ishonchi va tashkiliy qoʻllab-quvvatlashning pasayishi” bilan tavsiflangan rivojlanayotgan biznes muhitiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Shuning uchun oʻz navbatida koʻplab tashkilotlarni oʻzlarining asosiy aloqa jarayonlari va ishlarni bajarish usullarini qayta koʻrib chiqishlariga zarurat paydo boʻladi.

Yana bir omil - isteʼmol talabi tufayli ijtimoiy tarmoqlarning eksponentsial oʻsishi. Text 100 Global Public Relations kompaniyasi jamoatchilik bilan aloqalarini oʻrganish jarayonida quyidagi xulosalarni taklif qiladi²⁸: brend qiymatini reklama qilishdan koʻra kommunikatsiyani yoʻlga qoʻyish muhimroq boʻlishi mumkin. Umuman olganda, bular joriy bozorda “mijozlar oʻz mijozlari bilan aloqa qilishning har bir nuqtasida integratsiyalashgan dasturlar va izchil brend xabarlarini izlashlari”ni tasdiqlaydi. (Baruzzi, 2010). Brend vizual ramz va esda qolarli chizigʻidan koʻproq narsalarni bildiradi. U tashkilotning missiyasi va qarashlarini, faoliyat tamoyillari va taktikasini belgilaydi. Amerikalik psixolog B. Skinner brendni “bir sotuvchining tovar yoki xizmatini boshqa sotuvchilarnikidan farq qiladigan ism, atama, dizayn, belgi yoki boshqa xususiyat”²⁹ deb taʼriflagan. Brend dasturlar, xizmatlar va mahsulotlar, displeylar doirasidan tashqariga chiqadi; aksincha, u tashkilotga tegishli hamma narsani, shu jumladan obroʻ, madaniyat va asosiy qadriyatlarni oʻz ichiga oladi. Brend isteʼmolchilarning mahsulotga boʻlgan munosabati va idrokiga taʼsir qiladi va ayniqsa, jamoatchilik bilan aloqalar uchun, mahsulotni ishlab chiqaruvchi tashkilotga nisbatan qoʻllaniladi.

Ushbu oʻrinda PR texnologiyalaridan biri, eng koʻp foydalaniladigan storytelling branding strategiyada juda asosiy rol oʻynaydi. Brend haqidagi ichki va

²⁷ Fichchum M. Public relations trends to watch for in 2010. Corridor Business Journal// 2010. 6(25), 16. –p. 5.

²⁸ <http://globalink.globalpresspr.com/blog/2009/04/>

²⁹ Skinner J. Marketing (2nd ed.). Boston: Houghton Mifflin Co. 1998. –p. 54.

tashqi xabarlar bir xil hikoyani aytib berishi va bir xil hikoyaning bir qismi sifatida ko'rilishi kerak. Hikoyalar quyidagilar haqida bo'lishi kerak³⁰:

- Qadriyatlar – tashkilotning asosiy e'tiqodlari; u va brendlar nimani anglatadi.
- Xulq-atvor - tashkilotning ichki va tashqi manfaatdor tomonlar bilan qanday munosabatda bo'lishi.
- Positioning – tashkilot manfaatdor tomonlar brend haqida nimani o'ylashini xohlaydi.
- Identity – ismlar, logotiplar, vizual standartlar, og'zaki mavzular.

Brendning qiymati tashkilotning ishlashi bilan baholanishi mumkin va bu o'zaro bog'liqliklarga bog'liq. Xodimlarni biznes natijalari va obro'siga moslashtirishga qaratilgan aloqa kampaniyasi orqali brendning tashkilot madaniyati va faoliyati bilan o'zaro bog'liqligini tan olish va mustahkamlash kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Brend identifikatori geografiyalar, darajalar va funksiyalar bo'ylab ichkaridan yaratilishi kerak. Bo'sh shiorlar emas, balki brendga asoslangan qadriyatlar odamlarga "so'zda yurish" ga yordam beradi va individual xodimlarning kundalik hayotiga tegishli bo'lgan aniq xatti-harakatlar ushbu brendga asoslangan qadriyatlarni hayotga olib keladi.

Bularning barchasi brend strategiyasi va korporativ obro'ni shakllantirish va qo'llab-quvvatlash uchun jamoatchilik bilan aloqalar qanchalik muhimligini ko'rsatadi. Muvaffaqiyatli jamoatchilik bilan aloqalar strategiyasini ishlab chiqish to'rtta elementni o'z ichiga oladi³¹:

- brendning turli atributlari va xususiyatlarini aniqlash; masalan, uning qadriyatlari va qo'llab-quvvatlovchi xatti-harakatlari, joylashuvi va o'ziga xosligi. Ular aniqlangandan so'ng, ularning tashkilot madaniyatiga va ish faoliyatini rag'batlantirish imkoniyatlariga ta'sirini baholash kerak. Keyin brendning atributlari, xususiyatlari va va'dalari asosida jamoatchilik bilan aloqalar platformasi tuzilishi mumkin.

- Barcha tashqi manfaatdor tomonlarning munosabatlarini baholash kerak. Bu yetakchilik, innovatsiyalar, moliyaviy qiymat, boshqaruv sifati va korporativ fuqarolik kabi obro'-e'tibor omillarini o'z ichiga olishi uchun mahsulotlar haqidagi tasavvurdan tashqariga chiqishi kerak.

- Korporativ kommunikatsiyalar funksiyasi kompaniyaning turli masalalar bo'yicha pozitsiyasi to'g'risida xodimlarni xabardor qilish uchun brendning

³⁰ Mikacova L., Gavlakova P. The role of public relations in branding / Procedia - Social and Behavioral Sciences 110. 2014. –p.834.

³¹ Zulkifly H. N., Firdaus N. Persuasion and the Online Consumers: Investigating Copywriting Strategies in Native Advertisements. International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 4, No. 6, November 2014. –p. 4.

atributlari va xususiyatlaridan ichki ravishda foydalanishi kerak, bu esa inqiroz sharoitida ishonchlilikni ta'kidlash va xatti-harakatlarni boshqarish uchun o'zgartirish tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashi kerak.

- Asosiy auditoriyaning yetakchilik, mijozlar bilan aloqalari, bozordagi innovatsiyalar va korporativ mas'uliyat haqidagi tasavvurlarini shakllantirish maqsadlari bilan brend va'dasiga asoslangan yillik, o'lchanadigan jamoatchilik bilan aloqalar rejasi yaratilishi kerak.

Misol usun, Korzinka brendi bugungi kungacha, ya'ni 25 yillik faoliyati davomida marketing, PR strategiyalari qanchalik o'zgariganligini, brendning logotipi, shiori, ranglar va dizayn uslubidagi o'zgarishlarni o'rganib chiqib shunday xulosaga kelish mumkinki, auditoriya "Korzinka" brendi bilan 25yillik qadrdonga aylanib ulgurdi. Korzinka o'z mijozlari, auditoriya uchun yoqimli xotiralar sovg'a qila oldi. Bu esa brendning qiymatini yana ham oshiradi.

Bugungi kontent strategiyada emotsionallik va konativlik juda yuqori. Hissiyotlarni, istaklarni uyg'otish orqali qarorlarga ta'sir qilish texnikasi yaqqol ko'zga tashlanadi.

Qaysidir ma'noda, Coca Cola va Korzinka branding strategiyalari, uslublari bir-biriga o'xshashdek ham tuyiladi. Logotiplardagi oq va qizilning ajoyib kombinatsiyasi, marketing strategiyalari va jamoatchilik bilan aloqalaridagi uslub o'xshash. Har ikkisi ham oilaviy munosabatlar, bolalalik xotiralar, milliy an'analar va insoniy tuyg'ular haqida ko'proq gapirishadi.

Texnik jihatdan olinadigan bo'lsa, bugungi kunda barcha turdagi texnik imkoniyatlardan brend o'zining ijobiy imijini oshirishda samarali foydalanib kelmoqda. Buni fotosuratlar va videolardagi yuqori sifatdan, ijtimoiy tarmoqlar bilan yo'lga qo'yilgan tijoriy hamkorliklardan ham ko'rish mumkin.

#InsonQadriuchun, #Odatdagidanunumli, #OdatdagidanQulay, #OdatdagidanYaqin nomli qator rubrikalarning shuncha ko'pchilik o'ylagandek "PR" uchun ishlab chiqilmaganligini brendning har bir tijoriy va ijtimoiy faoliyati tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Fichchum M. Public relations trends to watch for in 2010. Corridor Business Journal // 2010. 6(25), 16.
2. Mikacova L., Gavlakova P. The role of public relations in branding / Procedia - Social and Behavioral Sciences 110. 2014.
3. Skinner J. Marketing (2nd ed.). Boston: Houghton Mifflin Co. 1998.

4. Zulkifly H. N., Firdaus N. Persuasion and the Online Consumers: Investigating Copywriting Strategies in Native Advertisements. *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 4, No. 6, November 2014.

5. <http://globalink.globalpresspr.com/blog/2009/04/>